

КАУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В ЛЕКСИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАУЗАТИВАХ КАК ОСОБЫЙ ТИП ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье проводится сравнительный анализ каузативных глаголов в лексических и морфологических каузативах как особой подгруппы переходных глаголов в сопоставляемых языках. Каузативные глаголы в таких каузативах в статье определяются «знаменательными» и разделены по их происхождению на исходно каузативные и производные. В статье выявляются морфологические и синтаксические особенности знаменательных каузативных глаголов в сопоставляемых языках.

Ключевые слова: *переходный глагол, каузативность, каузация, знаменательный каузативный глагол, лексические каузативы, морфологические каузативы, декаузатив.*

CAUSATIVE VERBAL UNITS IN LEXICAL AND MORFOLOGICAL CAUSATIVES AS A SPECIAL TYPE OF TRANSITIVE VERBS IN RUSSIAN AND CHINESE

The article compares causative verbs in lexical and morphological causatives as a special subgroup of transitive verbs in the compared languages. Causative verbs in such causatives are defined in the article as «significant» and are divided by their origin into initially causative and derivatives. The article reveals the morphological and syntactic features of significant causative verbs in the compared languages.

Key words: *transitive verb, causation, causativity, notional causative verb, lexical causatives, morphological causatives, decausative.*

1. Введение

Каузатив репрезентирует категорию «каузативность» на формальном уровне. Последняя понимается, исходя из ситуативного подхода, как макроситуация, в составе которой можно выделить как минимум две микроситуации (каузирующую и каузируемую), друг с другом связанные через «каузирующее воздействие», направленное каузатором на объект каузации и инициирующим таким образом создание К2 [Касевич, Храковский, 1983: 23]. Данное «каузирующее воздействие» в ряде работ получает и название «каузация» [Бессонов, 2014: 438-439; Недялков, Сильницкий, 1969: 6; Рец, Губанов: 2012; Шустова, 2011: 4-14; Bilandžija, 2018].

Вся каузативная макроситуация, в таком случае, будет представляться следующим образом: в первой (каузирующей) микроситуации (далее – К1) каузатор оказывает воздействие на объект; а во второй (каузированной) микроситуации (далее – К2) – объект в результате воздействия каузатора в К1 приступает к совершению определённого действия или

приобретает определённый признак. Так, вопреки тому, какая формальная структура имеется у каузатива, семантически он будет характеризоваться полиситуативностью.

Полиситуативность также подразумевает и полипредикативность конструкции, поскольку, с точки зрения пропозитивной структуры предложения, наличие двух представленных микроситуаций обуславливает и наличие сразу двух единиц пропозиции в одном каузативе. Пропозицию образует комплекс предиката в качестве её центра и набора аргументов утверждения, которые соотносятся и с семантическим актантом глагола [Касевич, Храковский, 1983:13-15].

Глагол при этом – воплощение конкретного предиката на формальном уровне. Каузативность, согласно Ю. В. Баклаговой [Баклагова, 2008], это семантический признак, который присущ глагольным предикатам и выделяет каузативные глаголы (далее – КГ) в отдельную группу. Поэтому, как справедливо замечает Н. Ю. Бессонов, центром каузатива на формальном уровне, безусловно, является и КГ [Бессонов, 2014: 438-439].

Каузативы, согласно принятой в большинстве исследований формальной классификации, представлены тремя основными типами: 1) лексическим, который образуется каузативным глаголом, включающим в своё лексическое значение каузативную семантику; 2) морфологическим, образуемым глагольной единицей, каузативное значение которой не является исходным для неё, а становится результатом каузативизации посредством глагольной формы исходно некаузативного глагола; 3) синтаксическим, который создаётся с помощью введения глагола (типа *заставлять*), выражающего значение каузации, а каузированное действие в К2 при этом выражает другая глагольная лексика [Баклагова, 2008, 2009; Бессонов, 2019; Романова, 2018; Kulikov, 2011: 886-887].

Каузативные глаголы, образующие лексические каузативы, будем называть *знаменательными* на основании наличия у них вполне очевидного денотативного значения и способности самостоятельно выражать каузативную макроситуацию без дополнительного введения другой глагольной формы и выступать в предложении сказуемым.

2. Знаменательные каузативные глаголы как особая группа русских переходных глаголов

Каузативность в русском языке – категория не грамматикализованная, поэтому каузативами в русском языке могут выступать конструкции разных структур. Как правильно замечает ряд исследователей, в русском языке морфологический тип каузатива отсутствует [Баклагова, 2008; Nichols, 1993: 70]. Но это не значит, что сама каузативация

как способ образовать каузатив в русском языке никогда не существовала. Просто данная операция в русском языке уже не является продуктивной и не осуществляется в виде словоизменения; зато сохраняются её следы в виде словопроизводства – актантноповышающей глагольной деривации [Плунгян, 2011: 208-210; Babby, 1993: 352; Dixon, 2000: 31] – каузативация представляет собой именно глагольную деривацию, вносящую в актантную структуру производных КГ участника «с ролью агенса (и / или причины)» [Плунгян, 2003: 210].

Таким образом, знаменательные КГ в русском языке могут быть разделены на две подгруппы: исходно каузативную, в которую входят такие КГ, как *расстроить* (см. далее – пример 1)¹, и производную, в которую входят языковые единицы, подобные глаголу *обогащать* (см. далее – пример 7), образованные от слова, не имеющего каузативного значения.

В русском языке, в таком случае, с точки зрения синтаксического состава, каузативы можно разделить на две группы: 1) лексическую, имеющую типичную «S-V-O» структуру, и 2) синтаксическую, имеющую «S-V₁-O-V₂» структуру, где каузативы образуются глаголом, управляющим, кроме дополнения имени, ещё другой глагольной формой. Лексические каузативы при этом, также могут быть образованными либо от исходно каузативного глагола, либо от производного КГ.

Поскольку объект каузации для категории каузативности, как отмечалось выше, является элементом обязательным, тогда и любой КГ на семантическом уровне будет иметь объектный семантический актанта (далее – СемА) или, по терминологии Е. А. Дадуевой, «объектнонаправленный» [Дадуева, 2007]. Иначе говоря, КГ в лексико-грамматическом плане обладают свойством переходности и семантически прямо связаны с объектом (эмоционально-чувственного отношения, воздействия и др.), а синтаксически – управляют прямым либо косвенным дополнением [Литвинович, 2021; Шустова, 2013]. Большинство КГ, таким образом, входят в группу переходных глаголов², но при этом выделяется изо всех переходных как особая подгруппа рядом специфических семантических и формальных особенностей.

¹ Здесь и дальше без специального замечания – примеры наши.

² Большинство КГ в русском языке представляет собой грамматически и семантически переходные, за исключением некоторых сравнительно периферийных, типа «позволять» (образующего синтаксический каузатив), управляющих косвенным дополнением вместо прямого. Однако, поскольку такие глаголы (только семантически переходные) не находятся в центре внимания данной работы, мы будем условно относить КГ просто к переходным без более детального раскрытия особенностей семантической и грамматической переходности. Поэтому и далее без специального разъяснения в рамках данной работы под *переходным глаголом* будем иметь в виду грамматическую категорию.

В формальном аспекте, знаменательные КГ (исходные либо производные), как сказано выше, в образованном им лексическом каузативе, как любой переходный глагол в обычном транзитиве (здесь будем следовать терминологии Е. В. Падучевой [Падучева, 2001]), как в примере 1, занимает место сказуемого в конструкции типичной «S-V-O» структуры. Отличительная черта знаменательных каузативных глаголов, выделяющая данные языковые единицы среди остальных переходных глаголов, заключается в их глагольной семантике с её способностью к деривации.

Пример 1: *Директор проверил план проекта*

<i>Директор</i>	<i>проверил</i>	<i>план проекта</i>
подлежащее	сказуемое	прямое дополнение
субъект-агенс	предикат (действие агенса)	объект-пациенс

Особенность лексического значения знаменательных каузативных глаголов, отличающая их от других переходных единиц, заключается в их полипредикативности: лексический каузатив, как отмечалось ранее, формально включает в себя только один глагол, и полипредикативность конструкции в таком случае формально вообще не эксплицируется. Вместе с тем и референция объекта каузации тоже не совпадает с его ролью (или точнее – ролями) полностью: формально эксплицируется только роль участника как объекта воздействия каузатора, а на самом деле участник выполняет в сообщаемой ситуации ещё субъектную роль – агенса каузированного действия или носителя каузированного состояния (см. пример 2).

Пример 2: *Саша расстроил Машу*

<i>Саша</i>	<i>расстроил</i>	<i>Машу</i>
подлежащее	сказуемое	прямое дополнение
субъект-каузатор	предикат (каузирующее и каузированное действия)	субъект-носитель состояния + объект каузации

Так, КГ *расстроить* представляет собой типичный переходный глагол и образует конструкцию «S-V-O», в которой прямое дополнение представлено референтом объекта каузации. Конструкция в таком случае сообщает сразу о двух ситуациях. В первой ситуации Саша (каузатор) совершил действие каузации (K1). Во второй Маша (объект каузации) в результате каузации Саши (каузатор) была расстроена (K2).

В то же время в обычном транзитиве (см. пример 1) сообщается лишь одна ситуация, в которой директор (агенс) проверил план (пациенс), т. е. конструкция и формально, и семантически монопредикативна. Следовательно, первой чертой, отличающей

знаменательные каузативные глаголы от остальных переходных (как и лексического каузатива от любых других переходных конструкций), является несоответствие между его формой и семантическим наполнением.

Такая формальная монопредикативность возможна у лексических каузативов, по замечанию Е. А. Баклаговой [Баклагова, 2009], благодаря тому, что в семантику знаменательных каузативных глаголов входят сразу значения каузирующего воздействия и каузируемого действия (или состояния) объекта каузации. Так, знаменательные каузативные глаголы представляют собой соединение двух предикативностей и поэтому являются семантически полипредикативными. В соответствии с этой мыслью можно выделить в семантике знаменательного каузативного глагола, кроме сем воздействия и объектной направленности, ещё семы причины и следствия [Дадуева, 2011], репрезентируемые как каузирующее воздействие каузатора и каузируемое действие (или состояние объекта каузации).

Однако отметим, что полипредикативность и «двойная роль» объекта в лексическом каузативе формально никак не эксплицированы и узнаются только в результате семантической интерпретации высказывания. В связи с этим каузативность в семантике данного слова кажется слабо обоснованной, поскольку интерпретация основывается на субъективном видении интерпретатора, как бы точно и мотивированно он не анализировал конструкцию и аргументировал свою мысль. В то же время все эти черты явно выражены в специфичной для данной группы каузативных глаголов деривации – декаузативации, в результате которой образуется декаузативный глагол от исходного каузативного, что и является, согласно Е. В. Падучевой [Падучева, 2001], деривацией, присущей именно переходным каузативным глаголам, а не всем переходным.

Декаузативный глагол, согласно В. А. Плунгяну, относительно исходного КГ, обозначает только каузируемое действие (или состояние) [Плунгян, 2011: 209]. В русском языке эти декаузативные глаголы преобразуются посредством специфичного для русского языка форманта – постфикса *-ся* [Падучева, 2001], например, так образован от глагола *расстроить* производный декаузативный глагол *расстроиться* (см. пример 3):

Пример 3: *Маша расстроилась* (декаузатив).

В данном примере подлежащее *Маша* самостоятельно испытывает вызванную кем-то неизвестным эмоцию и таким образом является субъектным участником. В то же время знаменательные каузативные глаголы в русском языке, входя в группу переходных глаголов, также обладают страдательным залогом и, соответственно, образуют пассив.

Так, Маша в образованном пассиве выступает только объектом, подвергавшимся действию, названному глаголом *расстроить*, которое совершает настоящий субъект *Саша*, и таким образом Маша наделяется эмоцией, названной кратким причастием *расстроена* (см. пример 4).

Пример 4: *Маша расстроена [Сашей]* (пассив).

Декаузатив семантически представляется весьма близким пассиву, представленному залоговой формой глагола. Отличие декаузатива от пассива, образованного глагольной залоговой формой либо путём деривации, заключается в том, как заметила Е. В. Падучева, что бывший субъект пассива «по-прежнему понимается как агентивный», тогда как в декаузативе «нет целеполагающего агенса» [Падучева, 2001]. Так, характерное для декаузативных глаголов значение представляет собой сообщение о событии, которое без внешнего инициатора, казалось бы, не может происходить, но представляется как будто происходит спонтанно без него, а истинный каузатор исключается полностью. Между тем В. И. Гаврилова отмечает, что такая деривация возможна и допустима по той причине, что у объекта каузации есть некое качество, которое обеспечивает после инициирования продолжение каузированного действия (либо состояния) без какой-либо внешней «движущей силы», т. е. как совершенно самостоятельного, что и свидетельствует об агентивности объекта каузации как носителя каузированного состояния (либо исполнителя действия) [Гаврилова, 2012]. Следовательно, знаменательные каузативные глаголы отличаются от обычных переходных единиц способностью к декаузативизации – процессу, в результате которого вместо типичного пассива образуется характеризующийся некой степенью агентивности декаузатив.

Другое отличие каузативных глаголов от обычных переходных становится очевиднее в сравнении декаузатива с пассивом, образованным от некаузативного транзитива (см. пример 5).

Пример 5: *План проекта проверяется директором / План проекта проверен директором.*

Во-первых, обычным переходным глаголам типа *проверить* тоже свойственно словообразование посредством постфикса *-ся*. Но данная деривация, в отличие от декаузативации, производит глагол не декаузативного, а пассивного значения, который семантически ничем не отличается от страдательной формы глагола (см. обе ситуации, сообщаемые конструкциями в примере 5). *План проекта* здесь исполняет единственную

объектную роль пациенса, который просто подвергается *проверке* агенсом и не проявляет никакой агентивности в процессе или после завершения действия агенса – *директора*.

Во-вторых, в сравнении с *Машей* в декаузативной ситуации (пример 3), *проект* (пример 5) в пассивной ситуации, после завершения направленного на него действия *проверить*, остаётся неизменным, тогда как *Машиа* в каузативной ситуации до того, как каузатор *Сашиа* выполнил своё действие *расстроить*, носителем эмоции *расстроена* не была. Вследствие этого можем обнаружить ещё одну семантическую особенность, выделяющую знаменательные каузативные глаголы из группы переходных, которую подчёркивает Е. В. Падучева как существенную черту КГ – обязательное наличие в семантике глагола значения «изменения» [Падучева, 2001]. Данное значение сохраняется и в производном декаузативном глаголе, несмотря на то что К1 в исходной каузативной ситуации из декаузативной исключается полностью.

Производные КГ в каузативах ведут себя так же, как исходно каузативные типа *расстроить*: семантически они тоже полипредикативны, а грамматически – способны к образованиям соответствующих декаузативов и пассивов (см. примеры 6-9):

Пример 6: *На рынке богатый выбор* (актив из исходного прилагательного).

Пример 7: *Бурное развитие экономики значительно обогатило наш выбор на рынке* (каузатив).

Пример 8: *Выбор на рынке обогатился благодаря бурному развитию экономики* (декаузатив).

Пример 9: *Выбор на рынке обогащён благодаря бурному развитию экономики* (пассив).

Как видно из данных примеров, глагол *обогащать* является производным от прилагательного *богатый* [Тихонов, 2014: 59]. Так, исходная ситуация, которую выражает актив с непроизводным прилагательным соотносится с К2 в каузативной ситуации. Но при этом в отличие от соответствующей декаузативной ситуации в исходной ситуации отсутствует значение изменения. Иначе говоря, исходный актив выражает такое действие (или признак), которое выполняет участник ситуации, не требуя никакого инициирования, тогда как такое же в декаузативной ситуации не происходило бы без определённого инициирования, т. е. каузации.

Обобщая выше сказанное, можем перечислить характеристики русских знаменательных каузативных глаголов: знаменательные единицы в русском языке могут быть разделены на две подгруппы – исходную и производную. У каузативных глаголов

первой подгруппы соответствующее значение является исходным, а у второй – это результат каузативации. Обе подгруппы каузативных глаголов входят в группу переходных глаголов и при этом выделяются из всех переходных глаголов свойственными только им семантическими и грамматическими особенностями.

Семантически знаменательные КГ как переходные языковые единицы отличаются от обычных переходных глаголов своей имплицитной полипредикативностью, которая предполагает помимо объектности ещё и субъектность управляемого ими прямого дополнения, что для обычных переходных глаголов не характерно. Также в семантике знаменательных каузативных глаголов обязательно наличествует сема изменения и причины и следствия, что для обычных переходных глаголов является несущественным.

Грамматически рассматриваемые языковые факты сохраняют общую и наиболее типичную для переходных глаголов черту способности к залоговой трансформации, но при этом они способны к специфичной глагольной деривации – декаузативации, которая невозможна для обычных переходных глаголов. Декаузативы в свою очередь способны выражать такие специфичные ситуации, действия (или признаки участника), в которых участник как будто бы самостоятелен, но при этом всегда намекается, что когда-то обязательно существовало внешнее инициирование, оказывающее на него воздействие.

3. Особенности знаменательных каузативных глаголов в китайском языке

В китайском языке в отличие от русского нет формального способа разграничения частей речи или членения предложения. В большинстве случаев, семантическая интерпретация – единственная основа, в соответствии с которой можно членить какое-то предложение на единицы выражения (именно так удастся в китайском языке выделить слово и определить его частеречную принадлежность, хотя условно и не всегда точно) и определять их функции. Далее на этой основе можно соотносить китайские языковые единицы с их эквивалентами в русском языке посредством определённых формальных показателей.

Неоднозначная ситуация складывается в случае описания категории переходности / непереходности в китайском языке. В этом отношении, как справедливо замечает Фэн Пин, переходность / непереходность китайского глагола может быть определена не по его форме или семантике, а «в конкретной конструкции» и с учётом «окружающего контекста» [Фэн Пин, 1982]. Зато, благодаря достаточно яркой семантической специфике каузативности, китайские лингвисты, даже не останавливаясь на определении переходности / непереходности, по умолчанию относят каузативные глаголы к переходным и анализируют их, опираясь на данную установку. Лю Юнгэн

[Лю Юнген, 2000] при этом прямо разделяет переходные глаголы в китайском языке на каузативные и некаузативные.

Что касается глаголов, способных к самостоятельному образованию каузативов, в китайском языке дело выглядит иначе, чем в русском. Каузативы структуры «S-V-O» в китайском языке могут быть как лексического типа, созданные исходно каузативным глаголом, так и морфологического, представляющего собой результат каузативации.

Исходные каузативные глаголы в китайском языке отличаются от русских одной яркой особенностью: в их формальном составе эксплицитно представлена полипредикативность (см. пример 10) 惹怒:

Пример 10: 萨沙惹怒了自己的好友 / Саша рассердил своего друга

萨沙	惹	怒	了	自己的好友
подлежащее	сказуемое			прямое дополнение ³
каузатор	действие каузации	действие каузированное		объект каузации
Саша	рассердил	рассердился	показатель прошедшего времени	своего друга

Как и русские каузативные глаголы, языковая единица 惹怒 (рассердить) в примере представляет собой переходный глагол, способный к образованию соответствующего пассива с иероглифом 被, который признаётся большинством китаистов одним из редких, зато очевидных грамматических показателей в китайском языке (см. пример 11).

Пример 11: 好友被萨沙惹怒了 / Буквально: *Друг рассержен Сашей

好友	被	萨沙	惹怒	了
Друг	показатель пассива	Саша	рассердить	показатель прошедшего времени
подлежащее	часть сказуемого	косвенное дополнение	часть сказуемого	часть сказуемого
объект каузации	составная часть сказуемого (функция иероглифа идентична русской залоговой форме)	каузатор	составная часть сказуемого (выражение самого действия)	

Но при этом китайскую конструкцию, выражающую К2 в случае, если объект каузации является одушевлённым, например, человек, трудно отождествлять с декаузативом, как это делается в русском языке. Та же ситуация, которая сообщалась бы в русском языке

³ Поскольку в данном исследовании мы не делаем акцент на конкретных синтаксических конструкциях, в примерах ради краткости будем условно соотносить состав подлежащего, сказуемого и прямого дополнения прямо с соответствующим членом по их семантической интерпретации и позиции в предложении и без более детального и углублённого разъяснения.

посредством легко узнаваемого и определённого декаузатива, например, *Друг рассердился*, в китайском языке может быть представлена конструкцией совсем иного образа, которая по своей сути определяется как актив (см. пример 12).

Пример 12: (萨沙的) 朋友生气了 / Друг Саши рассердился

(萨沙) 的朋友	生气了
подлежащее	сказуемое
Друг (Саши)	рассердился

Такое ограничение может быть обусловлено двумя основными причинами. Первая, как показано в примере, связана с тем, что сообщаемое значение в китайском языке может быть выражено совсем иными языковыми единицами, нежели исходный КГ в лексическом каузативе. Это обусловлено спецификой китайского языка на лексическом уровне: в современном китайском языке большинство морфем уже не способно к самостоятельному выражению того же значения, которое было у него исходно, а может быть представлено только в сочетании с другой (или другими) единицами в виде так называемого «слова», т. е. выражение типа * 萨沙“怒”了 (буквально: Саши рассердился) в китайском языке недопустимо. В данном случае выражение соответствующего значения чаще выполняет совсем другая лексика, в составе которой данного иероглифа нет.

Вторая причина невозможности рассматривать показанную выше конструкцию как декаузатив состоит в отсутствии в китайском языке развитой системы формальных средств, из-за чего, даже в случае сохранения использованной в предложении лексики для выражения К2, трудно определить, именно какую роль играет подлежащее в сообщаемой ситуации (см. примеры 13 и 14).

Пример 13: 考官开始逐渐提高考试难度 / Экзаменатор начал постепенно повышать сложность экзамена

考官	开始逐渐	提高	考试难度。
подлежащее	сказуемое		прямое дополнение
каузатор	действия каузации + каузированное		каузат
Экзаменатор	начал постепенно повышать		сложность экзамена

Пример 14: 考试难度开始逐渐提高 / Сложность экзамена начала постепенно повышаться

考试难度	开始逐渐	提高。
подлежащее	сказуемое	
каузат / агенс	действие каузированное / действие агенса	
Сложность экзамена	начала постепенно	повышаться

Последние два примера явно сообщают о двух разных ситуациях: первый сообщает о каузативной, в которую включаются K1 и K2, тогда как второй – только о K2, *考试难度* (*сложность экзамена*), которая сама себя не может повышать. Однако глагол, хотя и образует предложение типичной структуры «S-V», как и декаузативные глаголы в русском языке, во втором примере *提高* не демонстрирует никакого эксплицитного показателя декаузативности, который отличал бы его от каузативного *提高* в первом примере.

В таком случае декаузативность в подобных китайских глаголах представляется ещё более неопределённой, чем в русских декаузативах. Роль объекта, выраженного подлежащим и неагентивность всей ситуации при этом, как заметили некоторые китаисты, узнаются лишь через характер самого подлежащего и на основе семантической интерпретации конкретной конструкции [Хун Ли, 2017; Тан Цзиньань, 2016; Чжао Хуаньгай, 2013]. В связи с этим понятие, подобное русскому декаузативу, в исследовательских работах по китайскому языку не встречается. Чаще всего предложения с такими глаголами в китайском языке называются либо просто «пассивом без показателя» или, как предложил ряд китаистов, «предложениями с пациенсом-подлежащим» («*受事主语句*») [Хун Ли, 2017; Тан Цзиньань, 2016; Чжао Хуаньгай, 2013].

Каузативация для китайского языка – очень продуктивный метод. Это значит, что морфологические каузативы в китайском языке до сих пор активно образуются. При этом операция каузативизации в китайском языке, как заметил Чи Тайнинь, возможна не только с глаголами, но и с именами существительными и прилагательными, особенно с теми, которые обозначают состояние [Чи Тайнинь, 1986]. Формально этот процесс обнаруживается в изменении управления словом: в китайском языке он обязательно сопровождается транзитивизацией, которая проявляется на формальном уровне.

Так называемая «каузативизация» в современном китайском языке получает иногда и название *使动用法* (буквально: «каузативное употребление слова»). Такая операция в самом слове не эксплицирована и поэтому сложно отнести ее к глагольной деривации (т. е. словообразованию) или формоизменению слова⁴. Состав слова (иероглифы) в некаузативном и каузативном употреблении на формальном уровне не обнаруживает никакого изменения. Иначе говоря – в этом процессе не участвуют никакие словообразовательные средства типа аффиксов, которые являются обязательными для русского словопроизводства, а просто изменяется «качество» слова, например, его

⁴ Хотя трудно здесь определить статус слов в так называемом «каузативном употреблении», но ради краткости описания в рамках данной работы на основании их способности образовать «S-V-O» структуру будем относить их также к знаменательным каузативным глаголам.

сочетаемость (в нашем случае – управление словом), и вне определённой конструкции каузативное значение в семантике слова тоже не узнаётся.

Каузация в таком случае эксплицируется в основном, как и в русском языке, синтаксической позицией КГ в роли сказуемого и его функцией управления дополнением (см. пример 15).

Пример 15: *各类社会活动大大丰富了人们的日常生活 / Разнообразные социальные мероприятия в значительной степени обогатили повседневную жизнь людей*

<i>各类社会活动</i>	<i>大大丰富了</i>	<i>人们的日常生活</i>
подлежащее	сказуемое	прямое дополнение
субъект-каузатор	предикат	объект каузации
<i>Разнообразные социальные мероприятия</i>	<i>в значительной степени обогатили</i>	<i>повседневную жизнь людей</i>

Даже для языка изолирующего типа, каким является китайский, в котором форма не играет определяющей роли, такое изменение представляется явно выраженным и бесспорным: слово после каузативизации может находиться прямо перед дополнением, которое в соответствии с семантикой всего предложения может быть только референтом объекта действия. Но что касается выражения конкретного каузирующего действия в К1, в отличие от исходно каузативных глаголов типа *激怒*, оно имплицитно и абстрактно [Фэн Пин, 1982].

Сказуемым в примере, как видно, является *丰富* (буквально: богатый; полнокровный; обильный; содержательный), которое изначально представляет собой прилагательное, обозначающее состояние. Но здесь оно явно выполняет функцию не прилагательного, а глагола, причём управляет дополнением *生活 / жизнь*, которая является объектом каузации и после воздействия каузатора стала «полнокровной».

Кроме того, такой «морфологический» КГ в китайском языке, хотя и явно претерпел транзитивизацию и ведёт себя в каузативе как наиболее типичный переходный глагол, образуя конструкцию «S-V-O» структуры, он не способен к образованию ни соответствующей страдательной формы, ни декаузативного глагола. Тем не менее даже способом перефразирования у морфологических каузативов в китайском языке не получится выстроить какое-нибудь выражение с соответствующим пассивным значением (см. пример 16).

Пример 16: **人们的社会活动被大大丰富了 / Буквально: *Общественная жизнь людей обогащена.*

Такая неправильная пассивная конструкция в китайском языке вообще не образуется.

В образовании конструкции, которая выразила бы значение, подобное русскому декаузативному (типа *обогащаться*), семантика «изменения» должна быть выражена эксплицитно, к тому же именно лексическим средством (см. пример 17).

Пример 17: *人们的日常生活变得 (更加) 丰富了 / Повседневная жизнь людей стала (более) богатой*

<i>人们的日常生活</i>	<i>变得</i>	<i>(更加) 丰富了。</i>
подлежащее	сказуемое составное	
субъект	предикат	
<i>Повседневная жизнь людей</i>	<i>стала</i>	<i>(более) богатой</i>

Данное предложение по своей семантике синонимично русскому декаузативу *Повседневная жизнь людей обогатилась*. Из примера 17 видно, что одно *丰富* самостоятельно является недостаточным для выражения значения, которое имеется у русского глагола *обогащаться*; в предложении требуется ещё обязательное средство для экспликации значения «изменения» – *变得*. Если мы уберём из примера 17 *变得* (см. пример 18), то в результате изменения структуры предложения (а именно позиции слов в предложении, что представляет собой основной, чаще даже единственный способ разграничения частеречной принадлежности слов и членов предложения) оказывается на месте сказуемого и функционирует в предложении как глагол.

Пример 18: **人们的日常生活丰富了* – предложение не полное.

Однако в таком случае предложение будет неполным: согласно словарному толкованию, употребляясь как глагол, слово *丰富* может быть только каузативным и требует после себя обязательного дополнения в качестве выражения объекта каузации [Современный словарь китайского языка, 2017: 387].

В связи с неспособностью к ряду трансформаций, к которым в принципе должны быть способны глаголы, можем предполагать, что эта «глагольная частеречная принадлежность» у слов типа *丰富* в китайском языке является лишь «временной», а не «истинной» и образует только конструкции определённой структуры.

Таким образом, мы считаем возможным относить такой тип операции в китайском языке к словоизменению, т. е. к образованию морфологического каузатива. Получается, что в китайском языке, переходные КГ могут выступать не только исходными как в лексических, но и «временными» как в морфологических каузативах, которые одинаково образуют конструкцию с типичной «S-V-O» структурой. Но при этом КГ в китайских морфологических каузативах, соотносясь с эквивалентом русских производных (типа *обогащать*), не обладают рядом черт, которые характерны для переходных глаголов в

целом (способностью к образованию соответствующего пассива), так и для каузативных глаголов в частности (способностью к образованию соответствующего декаузатива).

4. Выводы

Из вышеизложенного следует, что как в русском, так и в китайском языках из группы переходных глаголов выделяются знаменательные КГ как особая подгруппа. Помимо общих характеристик, знаменательные каузативные глаголы в обоих языках имеют различия. Прежде всего, они отличаются от обычных переходных глаголов своей семантической полипредикативностью. При этом в лексическом значении этих КГ обязательно присутствует семантика изменения, тогда как для обычных переходных глаголов она является необязательной.

Из числа знаменательных КГ в двух языках можно выделить исходную подгруппу, которые образуют, безусловно, лексические каузативы. Единицы данной подгруппы в двух языках имеют общие черты как с переходными глаголами каждый в своём языке, так и друг с другом: синтаксически эти каузативные глаголы управляют прямым дополнением и образуют конструкции структуры «S-V-O». Кроме того, глаголы исходной подгруппы в обоих языках обладают основным качеством, характерным для любого типичного переходного глагола: способностью к образованию соответствующего пассива; но при этом они отличаются от обычных переходных глаголов специфичной декаузативной деривацией, в результате которой образуются декаузативы (в русском языке) или предложения с пациенсом-подлежащим (в китайском языке). Примечателен один факт: у китайских знаменательных КГ заметно слабее способность образовывать конструкции декаузативного значения в связи с менее развитой системой формальных средств, и при этом выявляется бóльшая зависимость от лексических средств для выражения подобного значения, что и в большей степени ослабляет декаузативное значение.

Помимо исходной подгруппы, в обоих языках можно выделить также подгруппу КГ, полученных в результате каузативации исходно некаузативных глаголов. Однако, между такого типа КГ в двух языках обнаруживаются расхождения. Во-первых, каузативация в китайском языке до сих пор продуктивна и активно используется. Во-вторых, в русском языке каузативные единицы данной подгруппы, безусловно, относятся к глаголам и, кроме своего «происхождения», ничем не отличаются от исходных КГ, образуя также лексический каузатив. В то же время в китайском языке, хотя и имеются эквивалентные единицы, однако эти так называемые каузативные «глаголы» на самом деле представляют собой скорее словоформы, чем самостоятельные производные глагольные единицы, и соответственно,

образуют не лексические, а морфологические каузативы, которые в русском языке отсутствуют. Эти «морфологические» каузативные глаголы образуют каузативы, имеющие формы типичного транзитива, и ведут себя подобно типичным переходным глаголам. Однако, такие «временные» КГ уже не обладают другими существенными чертами, свойственными обычными переходными глаголами: такие КГ не способны к образованию пассива и декаузатива, и для выражения соответствующих значений в китайском языке необходимы лексические средства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баклагова Ю. В. К вопросу о каузальности и каузативности в системе языка // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2008. № 10. С. 22-25.
2. Баклагова Ю. В. Каузатив: средства выражения в русском и немецком языках // Культурная жизнь Юга России. 2008. № 3 (28). С. 114-116.
3. Баклагова Ю. В. Семантика контактных и дистантных каузативов (на материале русского и немецкого языков) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. № 1. С. 99-102.
4. Бессонов Н. Ю. Конструкции с каузативными глаголами-связками как средство выражения отношения силы-динамики // Лингвистика XXI века: сборник научных статей к 65-летию юбилею профессора В. А. Масловой. Москва: Флинта, 2014. С. 437-442.
5. Бессонов Н. Ю. Семантика аналитического каузатива в аспекте теории динамики силы // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2019. Т. 15. № 1-2 (43-44). С. 108-121.
6. Гаврилова В. И. К вопросу о взаимодействии категорий переходности и залога (на материале русского и английского языков) // Вестник Московского университета. 2012. Серия 9. Филология. № 2. С. 41-57.
7. Дадуева Е. А. О взаимодействии категории каузативности и переходности в русском языке // Вестник Бурятского государственного университета. 2007. № 7. С. 91-95.
8. Дадуева Е. А. Общая характеристика каузативных глаголов // Вестник СибГУТИ. 2011. № 2 (14). С. 76-81.
9. Касевич В. Б., Храковский В. С. Конструкции с предикатными актантами. Проблемы семантики // Категории глагола и структура предложения: Конструкции с предикатными актантами. Ленинград: Наука: Ленингр. отд-ние, 1983. С. 5-27.
10. Литвинович А. Г. Неспециализированные средства выражения каузативной семантики в славянских и германских языках (на примере ЛСГ защиты) // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 163. № 4-5. С. 207-221.
11. Лю Юнген. Реклассификация повелительного наклонения и повелительных глаголов // Филологические исследования. 2000. № 2 (75). С. 8-13. (刘永耕. 使令度和使令类动词的再分类 // 《语文研究》2000年第2期(总第75期). 第8-13页.)
12. Недялков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология каузативных конструкций // Типология каузативных конструкций: морфологический каузатив. Ленинград: Наука, 1969. С. 5-19.
13. Падучева Е. В. Каузативный глагол и декаузатив в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1 (1). С. 52-79.
14. Плуныян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. 672 с.

15. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 384 с.

16. Рец Н. И., Губанов А. Р. Категория причинности: каузальная и каузативная связи // Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 244-249.

17. Романова О. В. Понятие аналитического каузатива в английском языке: the problem of definition Revisited // Актуальные проблемы современной лингвистики. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2018. С. 37-42.

18. Современный словарь китайского языка: Посвященный 120-летию создания Коммерческой прессы. Пекин: Коммерческая пресса, 2017. (现代汉语词典: 商务印书馆创立 120 周年纪念版 / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 7 版. 北京: 商务印书馆, 2017.).

19. Тан Цзиньань. Распределение пассивных конструкций с показателем и пассивных конструкций без показателя в китайском языке [J] // Научный журнал «Юньмэн», 2016, 37 (№ 6). С. 110-114. (汤敬安.汉语无标记被动句与有标记被动句的认知辨析[J].云梦学刊, 2016. 37 (06). 第 110-114 页.).

20. Тихонов А. Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть грамотным. Москва: АСТ, 2014. 639 с.

21. Фэн Пин. Дискуссия о различии между переходными и непереходными глаголами в современном китайском языке // Журнал Яньбяньского университета (издание социальных наук). 1982. № 1. С. 94-96. (冯凭.试论现代汉语及物动词与不及物动词的区分 // 延边大学学报(社会科学版), 1982 (01). 第 94-96 页.).

22. Хун Ли. Краткий обзор о закономерности показателя «被» в пассивных конструкциях [J] // Современная филология. Серия Лингвистических исследований. 2017. № 7. С. 64-67. (洪力.浅析被动句中«被»的隐现规律[J].现代语文(语言研究版), 2017, (07). 第 64-67 页.).

23. Чжао Хуаньгай. Общий обзор об исследованиях надпассивных конструкций без показателя в китайском языке [J] // Современная филология. Серия Лингвистических исследований. 2017. № 3. С. 21-23. (赵焕改.汉语无标记被动句相关研究综述[J].现代语文(语言研究版), 2017, (03). 第 21-23 页.).

24. Чи Тайнинь. О природе и принадлежности «каузативности» и других связанных с ней вопросах // Журнал Хучжоуского педагогического университета (издание по социальным наукам). 1986. № 2 (22). С. 79-81. (池太宁.论“使动”的性质与归属等问题 // 湖州师专学报(社会科学版). 1986 年第 2 期, 总第 22 期. 第 79-81 页.).

25. Шустова С. В. Потенциал каузативных глаголов в динамико-функциональном аспекте: автореферат дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Пермь, 2011. 41 с.

26. Шустова С. В. Прототипические смысловые константы каузативной ситуации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 6. С. 207-210.

27. Babby L. H. Hybrid causative constructions: benefactive causative and adversity passive // STUDIES IN LANGUAGE COMPANION SERIES (SLCS). 1993. Vol. 23. Causatives and transitivity. P. 343-367.

28. Bilandžija S. A. A contribution to the semantic subclassification of causative constructions in contemporary Norwegian: effective causation // Скандинавская филология. 2018. № 2. P. 308-322.

29. Dixon R. M. W. A typology of causatives: form, syntax and meaning // Changing valency: case studies in transitivity. Melbourne: Cambridge University Press, 2000. P. 30-84.
30. Kulikov L. I. Causatives // Language Typology and Language Universals. Berlin & New York: de Gruyter, 2001. Vol. 2. P. 886-898.
31. Nichols J. Transitive and causative in the Slavic lexicon: Evidence from Russian // Causatives and Transitivity. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. Vol. 23. Studies in Language Companion Series. P. 69-86.

REFERENCES

1. Baklagova, Yu. V. (2008). K voprosu o kauzalnosti i kauzativnosti v sisteme yazyka [On the issue of causality and causativity in the language system]. In *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie*. No 10. Pp. 22-25 (In Russ.).
2. Baklagova, Yu. V. (2008). Kauzativ: sredstva vyrazheniya v russkom i nemetskom yazykakh [Causative: means of expression in Russian and German]. In *Kulturnaya zhizn Yuga Rossii*. No 3 (28). Pp. 114-116. (In Russ.).
3. Baklagova, Yu. V. (2009). Semantika kontaknykh i distantnykh kauzativov (na materiale russkogo i nemetskogo yazykov) [Semantics of contact and distant causatives (based on the material of Russian and German languages)]. In *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie*. No 1. Pp. 99-102. (In Russ.).
4. Bessonov, N. Y. (2014). Konstruktsii s kauzativnymi glagolami-svyazkami kak sredstvo vyrazheniya otnosheniya sily-dinamiki [Constructions with causative verbs-bundles as a means of expressing the force-dynamics relationship]. In *Lingvistika XXI veka: sbornik nauchnykh statey k 65-letnemu yubileyu professora V. A. Maslovoy*. Moskva: Flinta. Pp. 437-442. (In Russ.).
5. Bessonov, N. Y. (2019). Semantika analiticheskogo kauzativa v aspekte teorii dinamiki sily [Semantics of the analytical causative in the aspect of the theory of dynamics forces]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 15, No 1-2 (43-44). Pp. 108-121. (In Russ.).
6. Gavrilova, V. I. (2012). K voprosu o vzaimodeystvii kategoriy perekhodnosti i zaloga (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov) [On the issue of the interaction of the categories of transitivity and voice (based on the material of the Russian and English languages)]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya*. No 2. Pp. 41-57. (In Russ.).
7. Dadueva, E. A. (2007). O vzaimodeystvii kategorii kauzativnosti i perekhodnosti v russkom yazyke [On the interaction of the category of causativity and transitivity in the Russian language]. In *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 7. Pp. 91-95. (In Russ.).
8. Dadueva, E. A. (2011). Obshhaya kharakteristika kauzativnykh glagolov [General characteristics of causative verbs]. In *Vestnik SibGUTI*. No 2 (14). Pp. 76-81. (In Russ.).
9. Kasevich, V. B. (1983). Konstruktsii s predikatnymi aktantami. Problemy semantiki [Constructions with predicate actants. Problems of semantics]. In *Kategorii glagola i struktura predlozheniya: Konstruktsii s predikatnymi aktantami*. Leningrad: Nauka: Leningr. otd-nie. Pp. 5-27. (In Russ.).
10. Litvinovich, A. G. (2021). Nespetsializirovannyye sredstva vyrazheniya kauzativnoy semantiki v slavyanskikh i germanskikh yazykakh (na primere LSG zashhity) [Non-specialized means of expressing causative semantics in Slavic and Germanic languages (on the example of LSG protection)]. In *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki*. Vol. 163, No 4-5. Pp. 207-221. (In Russ.).
11. Liu, Yonggen. (2000). Reklassifikatsiya povelitel'nogo nakloneniya i povelitel'nykh glagolov [Reclassification of the imperative mood and imperative verbs]. In *Filologicheskie issledovaniya*. No 2 (75). Pp. 8-13. (刘永耕. 使令度和使令类动词的再分类 // 《语文研究》2000年第2期(总第75期). 第8-13页.). (In Chin.).

12. Nedyalkov, V. P., Silnitskiy, G. G. (1969). Tipologiya kauzativnykh konstruksiy [Typology of causative constructions]. In *Tipologiya kauzativnykh konstruksiy: morfologicheskii kauzativ*. Leningrad: Nauka. Pp. 5-19. (In Russ.).

13. Paducheva, E. V. (2001). Kauzativnyy glagol i dekauzativ v russkom yazyke [Causative verb and decausative in the Russian language]. In *Russkiy yazyk v nauchnom osveshhenii*. No 1 (1). Pp. 52-79. (In Russ.).

14. Plungyan, V. A. (2011). *Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira* [Introduction to grammatical semantics: grammatical meanings and grammatical systems of the languages of the world]. Moskva: Rossiyskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet. (In Russ.).

15. Plungyan, V. A. (2003). *Obshchaya morfologiya: Vvedenie v problematiku* [General morphology: An introduction to the problems]. Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).

16. Retz, N. I. (2012). Kategoriya prichinnosti: kauzalnaya i kauzativnaya svyazi [Category of causality: causal and causative connections]. In *Vestnik Chuvashskogo universiteta*. No 1. Pp. 244-249. (In Russ.).

17. Romanova, O. V. (2018). Ponyatie analiticheskogo kauzativa v angliyskom yazyke: the problem of definition Revisited [The concept of analytical causative in English: the problem of definition Revisited]. In *Aktualnye problemy sovremennoy lingvistiki*. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskii universitet. Pp. 37-42. (In Russ.).

18. *Sovremennyy slovar kitayskogo yazyka: Posvyashhennyy 120-letiyu sozdaniya Kommercheskoy pressy*. Pekin: Kommercheskaya pressa, 2017. (现代汉语词典: 商务印书馆创立 120 周年纪念版 / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 7 版. 北京: 商务印书馆, 2017.). (In Chin.).

19. Tang Jingan. (2016). Raspredelenie passivnykh konstruksiy s pokazatelem i passivnykh konstruksiy bez pokazatelya v kitayskom yazyke [J] [Distribution of passive constructions with exponent and passive constructions without exponent in Chinese [J]]. In *Nauchnyy zhurnal «Yunmyen»*. Vol. 37 (No 6). Pp. 110-114. (汤敬安.汉语无标记被动句与有标记被动句的认知辨析[J].云梦学刊, 2016, 37 (06). 第 110-114 页.). (In Chin.).

20. Tikhonov, A. N. (2014). *Novyy slovoobrazovatelnyy slovar russkogo yazyka dlya vsekh, kto khotet byt gramotnym* [A new word-formation dictionary of the Russian language for everyone who wants to be literate]. Moskva: AST. (In Russ.).

21. Feng Ping. (1982). Diskussiya o razlichii mezhdru perekhodnymi i neperekhodnymi glagolami v sovremennom kitayskom yazyke [A discussion on the difference between transitive and intransitive verbs in modern Chinese]. In *Zhurnal Yanbyanskogo universiteta (izdanie sotsialnykh nauk)*. No 1. Pp. 94-96. (冯凭.试论现代汉语及物动词与不及物动词的区分 // 延边大学学报(社会科学版), 1982 (01). 第 94-96 页.). (In Chin.).

22. Hong Li. (2017). Kratkiy obzor o zakonomernosti pokazatelya «被» v passivnykh konstruksiyakh [J] [A brief overview of the regularity of the indicator «被» in passive constructions [J]]. In *Sovremennaya filologiya (Seriya Lingvisticheskikh issledovaniy)*. No 7. Pp. 64-67. (洪力.浅析被动句中«被»的隐现规律[J].现代语文(语言研究版), 2017, (07). 第 64-67 页.). (In Chin.).

23. Zhao Huanggai. (2017). Obshhiy obzor ob issledovaniyakh nadpassivnykh konstruksiy bez pokazatelya v kitayskom yazyke [J] [A general overview of research on passive constructions without an exponent in Chinese [J]]. In *Sovremennaya filologiya (Seriya Lingvisticheskikh issledovaniy)*. No 3. Pp. 21-23. (赵焕改.汉语无标记被动句相关研究综述[J].现代语文(语言研究版), 2017, (03). 第 21-23 页.). (In Chin.).

24. Chi Tainin. (1986). O prirode i prinadlezhnosti «kauzativnosti» i drugikh svyazannykh s ney voprosakh [On the nature and affiliation of «causativity» and other related issues].

In *Zhurnal Huchzhouskogo pedagogicheskogo universiteta (izdanie po sotsialnym naukam)*. No 2 (22). Pp. 79-81. (池太宁. 论“使动”的性质与归属等问题 // 湖州师专学报 (社会科学版). 1986年第2期, 总第22期. 第79-81页.). (In Chin.).

25. Shustova, S. V. (2011). *Potentsial kauzativnykh glagolov v dinamiko-funktsionalnom aspekte* [The potential of causative verbs in the dynamic and functional aspect]. Avtoreferat dis. ... doktora filologicheskikh nauk: 10.02.19. Perm. gos. un-t. Perm. (In Russ.).

26. Shustova, S. V. (2013). Prototipicheskie smyslovye konstanty kauzativnoy situatsii [Prototypical semantic constants of a causative situation]. In *Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatel'naya mysl*. No 6. Pp. 207-210. (In Russ.).

27. Babby, L. H. (1993). Hybrid causative constructions: beneficial causative and adversity passive. In *STUDIES IN LANGUAGE COMPANION SERIES (SLCS)*. Vol. 23. Causatives and transitivity. Pp. 343-367.

28. Bilandžija, S. A. (2018). A contribution to the semantic subclassification of causative constructions in contemporary Norwegian: effective causation. In *Scandinavian philology*. № 2. Pp. 308-322.

29. Dixon, R. M. W. (2000). A typology of causatives: form, syntax and meaning. In *Changing valency: case studies in transitivity*. Melbourne: Cambridge University Press. Pp. 30-84.

30. Kulikov, L. I. (2001). Causatives. In *Language Typology and Language Universals*. Berlin & New York: de Gruyter. Vol. 2. Pp. 886-898.

31. Nichols, J. (1993). Transitive and causative in the Slavic lexicon: Evidence from Russian. In *Causatives and Transitivity*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 23. Studies in Language Companion Series. Pp. 69-86.

Чжан Мо – аспирант кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации (e-mail: chzhan.mo1@dvfu.ru), Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» 690922, Приморский край, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Zhang Mo – Postgraduate Student of Linguistics and Intercultural Communication Department (e-mail: chzhan.mo1@dvfu.ru), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Far Eastern Federal University» 10, Ayax village, Russian Island, Vladivostok, Primorsky Krai, 690922

Поступила в редакцию 28 октября 2024 г.